

Van de redactie

Prof. Dr. S.W. Douma

Zeer gewaardeerde lezer,

In de redactie van uw blad zijn opnieuw enkele mutaties opgetreden. In de eerste plaats is afgetreden als lid van de redactie Prof. L.C. van Zutphen. Luc van Zutphen heeft gedurende twaalf jaar deel uitgemaakt van de kernredactie. Gedurende die periode heeft hij op verschillende gebieden belangrijke bijdragen geleverd aan uw blad. In de eerste plaats heeft hij velen geïnspireerd een artikel ten behoeve van het MAB te schrijven. Ook heeft hij enkele malen het initiatief genomen voor een themanummer: over informatiebeveiliging in 1996 en – in het kader van het honderdjarig bestaan van het NIVRA – over de hechte relatie tussen accountancy en bedrijfseconomie. Voorts heeft hij in ruime mate zelf artikelen geschreven ten behoeve van het MAB, onder meer over de kwaliteit van accountantsdiensten (naar aanleiding van het door het MAB en dus mede door Van Zutphen georganiseerde congres over dat onderwerp), over interne controle (het COSO-studierapport), over de vernieuwing van de accountancy-opleiding van de Vrije Universiteit, over accountancy in Oost-Europa, en over de mogelijkheid van een beveiligingsverklaring in het jaarverslag. Daarnaast heeft hij zich ook als columnist niet onbetuigd gelaten. Van zijn hand verschenen columns over accountancy in het digitale landschap, de accountant als controleur anno 1895, schuivende panelen in Schotse voorstellen (over de verwachtingen van het publiek met betrekking tot de rol van de accountant), milieuzorg en milieuresearch, Oost-Europa als uitdaging voor accountants en adviseurs, en de kwaliteit van de informatievoorziening. Ten slotte heeft Van Zutphen gedurende twaalf jaar een zeer actieve

rol gespeeld bij het beoordelen van ingezonden artikelen. De redactie van het blad is hem voor al deze inspanningen zeer veel dank verschuldigd.

In de loop van 1997 zijn tevens afgetreden als lid van de redactie Prof. H.L. Brink, Prof. Drs. J.A.M. Ooninkcx, Dr. F.H. Saelens en Prof. Dr. J. Spronk. De redactie is hen allen zeer veel dank verschuldigd voor de tijd en de energie die zij gedurende de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in het beoordelen van aangeboden artikelen en voor de vele andere manieren waarop zij aan de inhoud en de kwaliteit van het blad een bijdrage hebben geleverd.

Als opvolger van Van Zutphen in de kernredactie is Prof. Dr. A.J. Bindenga benoemd. Bindenga is hoogleraar accountancy aan de Erasmus Universiteit en was tot voor kort tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Moret Ernst & Young Accountants. Voor velen van u zal André Bindenga geen onbekende zijn. Daarnaast zijn tot lid van de redactie benoemd Prof. Dr. R.J.M. Dassen, hoogleraar accountantscontrole aan de Universiteit Maastricht en lid van de maatschap Deloitte en Touche, Prof. Dr. F. Huijgen, hoogleraar sociale bedrijfskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, Prof. Drs. H.C. Kocks, hoogleraar accountancy in het bijzonder inrichtingsleer aan de Erasmus-universiteit en tevens zelfstandig adviseur en

Prof. Dr. S.W. Douma is verbonden aan de sectie Strategie en Organisatie van de Economische faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant. Tevens is hij voorzitter van de redactie van dit tijdschrift.

Prof. Dr. O.C. van Leeuwen, hoogleraar bestuurlijke informatieverzorging/administratieve organisatie aan de Vrije Universiteit en directeur KPMG Management Consulting NV.

Het MAB zal zich blijven richten op het brengen van artikelen die interessant zijn voor

accountants, controllers en andere managers en consultants in de financieel-economische of de financieel-administratieve sfeer en die zich daarnaast kenmerken door wetenschappelijke kwaliteit en leesbaarheid. Ik vertrouw erop dat het MAB met deze vernieuwde redactie deze missie zal weten te realiseren.